

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, July 2025, P. 519-532
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16046967>

Pengelolaan Dokumen Administrasi *Talent* Pada Salah Satu Perusahaan Media Jakarta

Hasyim Asy'ari, Christian Wiradendi Wolor, Adnan Kasofi
Universitas Negeri Jakarta
Email penulis: hsym.fred1912@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis serta membahas mengenai suatu permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif didasarkan pada dua data yaitu primer dan sekunder. Unit analisis yang terlibat dalam penelitian meliputi manajer, admin, divisi produksi, keuangan, dan *purchasing Order*. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis mengikuti Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dokumen administrasi *talent* yang ada pada perusahaan media meliputi proses pengelolaan, teknologi yang digunakan, konsekuensi dan solusi yang dilakukan apabila dokumen mengalami keterlambatan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan dokumen administrasi *talent* sudah sesuai dengan SOP akan tetapi masih ditemukan kendala dalam pengerjaannya. Hal tersebut dapat diatasi dengan pengkajian lebih mendalam seperti komunikasi yang efektif dan penerapan aplikasi yang sesuai.

Kata kunci: *pengelolaan, dokumen, talent, teknologi, perusahaan*

Abstract

This study uses a qualitative descriptive approach, which describes, analyzes, and discusses an existing problem. Qualitative research is based on two data sets: primary and secondary. The units of analysis involved in the study include managers, admins, production divisions, finance, and purchasing orders. This study also uses analysis techniques following Miles and Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The purpose of this study is to determine the management of talent administration documents at one of the Jakarta Media Companies, including the management process, the technology used, the consequences, and solutions taken if documents are delayed. From the results of this study, it can be seen that the management of talent administration documents is in accordance with the SOP, but there are still obstacles in the process. This can be overcome with a more in-depth study such as effective communication and the implementation of appropriate applications.

Keywords: *management, documents, talent, technology, company*

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dokumen Administrasi menjadi pokok masalah apabila prosedurnya tidak sesuai dengan standar mutu perusahaan. Menurut Kuswantoro et al. (2022) pengelolaan dokumen dalam sebuah organisasi memiliki peranan yang sangat krusial dan perlu dianalisis secara mendalam. Hal ini penting, mengingat masih ada sejumlah organisasi yang belum memiliki sistem pengelolaan dokumen yang terorganisir dengan baik dan tertata rapi. Tanpa adanya pengelolaan dokumen yang baik proses pengambilan keputusan akan terhambat dan dapat merugikan efisiensi kerja karyawan (Ohoiulun & Sunarya, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Pandi (2022) juga menjelaskan bahwasannya pengelolaan administrasi yang efisien dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal itu menyebabkan Masyarakat cenderung lebih percaya pada lembaga atau perusahaan yang memiliki sistem administrasi

yang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut dianggap lebih profesional dan terstruktur dengan baik.

Pengelolaan Dokumen Administrasi dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dibidang pertelevisian dan *entertainment* memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran operasional sehari-hari. Setiap dokumen, mulai dari kontrak kerja, surat perjanjian izin acara, hingga formulir pembayaran harus dikelola dengan cermat untuk memastikan tidak ada kesalahan atau keterlambatan yang dapat mengganggu proses produksi atau penyiaran. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan media yang bergerak di bidang penyiaran televisi dan *entertainment*. Perusahaan ini merupakan suatu perusahaan yang dibawah naungan Group yang berlokasi di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan di Perusahaan ini ditemukan bahwa belum adanya tanda tangan digital yang cukup untuk mempercepat proses persetujuan. Perusahaan tersebut juga belum memiliki tim arsip dari masing-masing divisi, sehingga dokumen belum dikategorikan secara spesifik. Selain itu, sistem *purchasing* kadangkala mengalami kendala atau *error*. Peneliti menemukan bahwa salah satu kendala yang terjadi yaitu aplikasi yang tiba-tiba keluar sendiri dan mengalami kemacetan, sehingga pengguna harus mengulang proses pengisian nomor PO.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian dokumen administrasi

Dokumen merupakan aset berharga dan merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, negara, maupun individu baik berbentuk kertas maupun rekaman yang diperlukan di masa yang akan datang (Lorien & Wellem, 2021). Dokumen administrasi merupakan dokumen yang memuat data informasi atau bukti yang digunakan untuk mencatat kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau instansi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin et al. (2021) Bahwa dokumen administrasi berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Dokumen administrasi artis merupakan catatan atau bukti tertulis yang digunakan untuk mengelola kegiatan profesionalis seorang artis termasuk kontrak kerja, deskripsi kegiatan dan honorarium yang berfungsi sebagai alat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kelancaran operasional dalam dunia hiburan (Fajar et al., 2021). Selain itu dokumen administrasi artis merupakan dokumen yang dimiliki oleh artis secara pribadi maupun kelembagaan seperti identitas dan kontrak kerja sehingga dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan adanya hak dan kewajiban bagi artis (Silitonga et al., 2023).

Pengelolaan dokumen administrasi merupakan serangkaian proses sistematis yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, hingga pemeliharaan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan administrasi suatu organisasi. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan dokumen dapat diakses dengan mudah, terjaga keamanannya, serta tersedia untuk keperluan pelaporan dan pengambilan keputusan (Darmansyah et al., 2022).

2. Jenis-jenis dokumen administrasi

Berikut adalah jenis-jenis dokumen berdasarkan kategorinya.

a. Dokumen administrasi kantor

Dokumen administrasi kantor merupakan dokumen yang digunakan dalam proses administrasi kantor untuk mengelola kegiatan sehari-hari seperti surat menyurat, notulen rapat, laporan kegiatan, dokumen keuangan, dokumen kepegawaian, dan dokumen lain yang membantu kegiatan kantor.

b. Dokumen administrasi kependudukan

Dokumen administrasi kependudukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi tentang penduduk yang ada di suatu negara termasuk identitas, status seseorang, dan perubahan demografi (Khairun et al., 2023).

c. Dokumen administrasi *talent*/artis

Dokumen administrasi *talent* atau artis merupakan dokumen yang digunakan untuk mengelola kegiatan dan informasi terkait dengan artis yang telah sepakat untuk melakukan kerja sama. Berdasarkan penelitian Silitonga et al. (2023) Dokumen administrasi artis mencakup:

- 1) Dokumen utama
 - a) Data pribadi
 - b) Kontrak kerja
 - c) Jadwal kegiatan
 - d) Informasi tentang proyek yang dikerjakan
 - 2) Dokumen keuangan
 - a) Dokumen pembayaran
 - b) Laporan keuangan
 - c) Dokumen perpajakan
 - 3) Dokumen promosi
 - a) Materi promosi
 - b) Jadwal wawancara
 - c) Informasi produk
 - 4) Dokumen lainnya
 - a) Dokumen hak cipta dan royalti
 - b) Dokumen perjanjian pihak ketiga seperti sponsor atau mitra
- d. Dokumen administrasi sekolah
- Dokumen administrasi sekolah merupakan dokumen-dokumen yang digunakan untuk melakukan proses administrasi yang ada di lingkungan sekolah termasuk dokumen akademik dan dokumen penunjang sarana prasarana sekolah..

3. Fungsi dokumen administrasi

Fungsi dokumen administrasi adalah sebagai alat untuk mendukung segala bentuk proses pengelolaan dokumen yang ada dalam suatu organisasi. selain itu dokumen administrasi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi kerja (Zainuddin et al., 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusno et al. (2023) fungsi administrasi dalam konteks arsip yaitu sebagai alat untuk menyatukan informasi, memudahkan akses, keamanan arsip dan meningkatkan pemanfaatan arsip.

4. Pengelolaan dokumen administrasi

Pengelolaan dokumen administrasi merupakan suatu proses sistematis untuk mengelola dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan suatu organisasi maupun perusahaan, mulai dari pembuatan dokumen hingga pemusnahan dokumen. Proses pengelolaan dokumen bertujuan untuk memastikan dokumen tersebut akurat dan mudah digunakan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tahra & Lestari (2024) Pengelolaan dokumen administrasi memiliki 5 tahapan yaitu:

- a. Pembuatan dokumen
- b. Penggunaan dokumen
- c. Pemeliharaan dokumen
- d. Penyusutan dokumen.
- e. Pemusnahan dokumen.

Pengelolaan dokumen administrasi artis mencakup kontrak kerja, jadwal kegiatan, berita acara, data pribadi, dan dokumen lainnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dalam suatu instansi. Jangka waktu pengelolaan dokumen khususnya dokumen yang berisi pembayaran harus diselesaikan sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat. Pengelolaan dokumen administrasi seringkali mengalami hambatan apabila prosedurnya tidak dijalankan dengan baik dan kurangnya kesadaran dari beberapa pihak yang terlibat.

5. Teknologi informasi dalam sistem pengelolaan dokumen

Menurut Taufik et al., (2022) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Teknologi Informasi” menyatakan bahwa teknologi informasi memiliki peranan penting dalam berbagai bidang diantaranya:

- a. Bidang industri
- b. Bidang pendidikan dan pelatihan
- c. Bidang Kesehatan
- d. Bidang manajemen bisnis.

Dalam konteks digital, pengelolaan dokumen administrasi harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen berbasis digital (Nyfantoro et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2025) juga membahas terkait pentingnya mempertimbangkan sudut pandang pengguna dalam pengelolaan dokumen administrasi secara digital dan pengguna yang memahami akan mudah beradaptasi dan menggunakan teknologi secara optimal.

6. Pentingnya pengelolaan dokumen administrasi

Pengelolaan dokumen administrasi sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional dan akuntabilitas suatu organisasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Faridah (2025) bahwa sistem pengelolaan dokumen administrasi yang baik dapat mempercepat proses bisnis dan mengurangi risiko kesalahan dalam transaksi. Selain itu pengelolaan dokumen administrasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam mengakses informasi yang diperlukan (Hasnawati & Erdawati, 2022).

Pengelolaan dokumen artis sangat penting karena mencakup aspek-aspek krusial yang menentukan kelancaran karier profesional mereka, seperti legalitas, finansial, dan promosi. Dokumen seperti kontrak kerja, perjanjian royalti, dokumen perpajakan, serta hak cipta dan lisensi adalah elemen penting yang tidak hanya melindungi hak-hak artis, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan mereka dengan manajemen, agensi, promotor, hingga rumah produksi.

6.1 Konsekuensi apabila dokumen mengalami keterlambatan.

Keterlambatan dalam pengelolaan dokumen seperti pengembalian, pengarsipan, atau retensi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap efisiensi operasional (Mahayathi et al., 2023). Pada industri hiburan apabila pengelolaan dokumen administrasi artis tidak dijalankan sesuai prosedur atau mengalami keterlambatan dari jangka waktu yang tertera pada kontrak kerja, khususnya pada dokumen pembayaran, maka artis berhak menuntut hak atas honorarium yang diterima dan memberikan sanksi kepada tim penyelenggara sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Christina & Surajiman, 2022). Penelitian yang sama juga membahas tentang wanprestasi atau yang biasa disebut kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban atau janji yang disepakati dalam kontrak kerja. Wanprestasi dapat dicontohkan seperti keterlambatan pembayaran gaji, maka pihak yang terlibat dapat memberikan kompensasi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Putri, 2024).

6.2 Solusi keterlambatan pengelolaan dokumen administrasi

Berikut adalah beberapa solusi yang efektif untuk meminimalisir keterlambatan pengelolaan dokumen administrasi.

- a. Melakukan sosialisasi SOP dan pelatihan petugas.
- b. Optimalisasi infrastruktur
- c. Digitalisasi dan penggunaan teknologi

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan yang dimulai dari bulan Februari 2025 hingga bulan Juli 2025. Peneliti melakukan observasi untuk keperluan pengambilan data proposal dan pengumpulan data penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.

2. Tempat penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian pada salah satu Perusahaan milik Swasta yaitu Perusahaan media yang dibawah naungan salah satu Group. Berikut adalah informasi dan data dari perusahaan tersebut.

Jenis Lembaga	:	Badan Usaha Milik Swasta
Nama Perusahaan	:	Perusahaan Media Jakarta
Divisi	:	<i>Talent Coordinator</i>

Alamat : Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta

Perusahaan ini merupakan anak perusahaan yang bergerak dibawah naungan salah satu group media. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang media televisi, dan media digital.

B. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al. (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna, karakteristik, dan fenomena dalam konteks sosial yang dialami. Selain itu, penelitian kualitatif tidak menggunakan data numerik melainkan narasi dan deskripsi dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati oleh suatu individu atau kelompok dalam suatu konteks tertentu (Waruwu, 2024).

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas yang menghasilkan data kemudian dianalisis untuk menghasilkan teori (Abdussamad, 2021)

C. Sumber data dan sampel penelitian

1. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Berdasarkan sumber data, yang menjadi informan kunci atau *key informan* dalam penelitian ini sesuai dengan pertimbangan yaitu Kepala Admin Talent yang sudah cukup berpengalaman sehingga mengetahui secara detail tentang pengelolaan dokumen administrasi Talent yang ada pada perusahaan.

2. Sampel penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa materi sehingga akan memudahkan peneliti dalam proses pengambilan data (Abdussamad, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono (dalam Ani et al., 2021) mengatakan bahwa *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana peneliti secara sengaja mengambil sampel yang dianggap paling relevan. Berdasarkan dari teori tersebut, Peneliti mengambil sebanyak empat sampel yang secara langsung berhubungan dengan topik yang diteliti. Dalam pengambilan sampel, Peneliti menemukan responden dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Karyawan yang bekerja pada bagian proses pengelolaan dokumen administrasi *talent*
- b. Mengetahui serta memahami bentuk-bentuk dokumen *talent*
- c. Pemakai sistem pengelolaan dokumen *talent*
- d. Minimal bekerja selama 3 tahun

D. Teknik pengumpulan data

1. Data Primer

- a. Observasi
- b. Wawancara.
- c. Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Peneliti juga melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur maupun sumber tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder.

Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi data sekunder karena dapat memberikan informasi yang akurat dan faktual tentang fenomena yang diteliti. Dokumen data sekunder

dapat menjadi pelengkap dokumentasi data primer dan membantu Peneliti memperoleh gambaran yang jelas.

E. Teknik keabsahan data

Dalam uji keabsahan data ini, Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memeriksa dan menetapkan validitas data dengan menganalisis dari berbagai perspektif. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menggunakan satu metode dalam suatu kasus (Nurfajriano et al., 2024).

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data sebagai pengecekan keabsahan data.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik triangulasi pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi melalui tanya jawab kepada partisipan yang bekerja di tempat penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen, foto dan rekaman yang didapat Peneliti.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Utomo, 2021) mengatakan bahwa tahap analisis data terdiri dari empat tahapan yaitu tahapan pengumpulan data, tahapan reduksi data, tahapan penyajian data (*display*), dan tahapan kesimpulan atau verifikasi.

Gambar Komponen Analisis Data Miles & Huberman (1992)

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pengelolaan dokumen. Setelah data terkumpul, ada dua tahap, yang pertama yaitu melakukan reduksi data dari hasil wawancara dan observasi. Tahap kedua yaitu melakukan penyajian data. Setelah penyajian data, peneliti melakukan penarikan secara langsung. Apabila dalam penarikan kesimpulan diperoleh data yang belum valid, maka peneliti melakukan reduksi dan penyajian data secara berulang sampai ditemukan data yang valid sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi partisipan

Tabel Data partisipan

No	Partisipan	Lama bekerja	Jabatan
1.	Partisipan A	8 Tahun	Manajer
2.	Partisipan B	6 Tahun	Admin
3.	Partisipan C	4 Tahun	<i>Purchasing</i>
4.	Partisipan D	4 Tahun	<i>Talent sourcing</i>

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Hasil data

1 Proses pengelolaan dokumen administrasi *talent*

Proses pengelolaan dokumen administrasi *talent* harus sesuai dengan SOP perusahaan. Proses dimulai dari tim *talent coordinator* (*talco*) mencari *talent* yang sesuai dengan program. Setelah menemukan *talent* yang tepat, tim *talent coordinator* meminta identitas berupa KTP, NPWP, rekening, dan *invoice* apabila rekening *talent* tersebut atas nama perusahaan. Setelah semuanya terkumpul, tim *talco* meminta admin untuk dibuatkan dokumen.

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh admin. Pertama yaitu dokumen FBTA (dokumen perjanjian pengisi acara) yang berisi nama *talent*, nomor rekening, biaya *talent*, dan nama program. Selanjutnya yang kedua ada ITS dan IA (*Internal Approval*). IA berisi dokumen yang mencantumkan detail kegiatan *talent* secara rinci dan digunakan untuk program yang memiliki persyaratan khusus seperti konsep konten, jadwal dan jumlah posting, serta platform yang digunakan *talent* untuk memposting konten. Sedangkan ITS berbentuk sistem kontrak yang digunakan untuk program yang sederhana tanpa aturan khusus seperti *host* dan penyanyi. Proses persetujuan FBTA dan IA dimulai dari tim *talco* yang melakukan negosiasi kemudian ditandatangani oleh manajer *talco*. Selanjutnya diserahkan ke divisi produksi untuk ditandatangani oleh manajer produksi, *General Manager (GM)*, dan *VP Production*. Selanjutnya dokumen diserahkan ke divisi keuangan untuk dicek mengenai anggaran yang diajukan. Apabila sudah sesuai maka divisi keuangan menandatangani dokumen tersebut yang kemudian diserahkan ke Deputy CFO untuk dilakukan pengecekan. Apabila sudah sesuai, dokumen diserahkan ke wakil direktur utama untuk dilakukan persetujuan.

Selanjutnya untuk dokumen IA diserahkan ke bagian legal untuk dibuatkan kontrak kerja. Apabila kontrak sudah selesai, maka bagian legal menyerahkan ke tim *talco* untuk dibawa ke lokasi acara guna meminta tandatangan *talent* yang bersangkutan. Setelah semua dokumen sudah lengkap, tim *talco* menyerahkan ke admin produksi. Admin produksi akan menginput dokumen ke sistem oracle yang nantinya akan menjadi *Purchase Request (PR)* dan masuk ke admin *talco* dalam bentuk *Purchasing Order (PO)*. PO harus disetujui oleh manajer *talco*. Apabila sudah disetujui, admin *talco* meminta *Receipt Report (RR)* ke *user* untuk dapat dilakukan pencetakan dokumen PO. Setelah itu, dokumen diserahkan ke bagian pajak untuk dilakukan pengecekan pajak. Setelah dilakukan pengecekan, dokumen diserahkan ke bagian keuangan untuk dilakukan proses pembayaran.

Setelah proses pembayaran selesai, dokumen diserahkan ke bagian *filling* untuk disimpan agar mudah ditemukan dan diakses kembali saat dibutuhkan. Masing-masing divisi menyimpan dokumen dengan cara men-scan dan menyimpan di lemari arsip. Apabila masa dokumen sudah melebihi jangka waktu penyimpanan, maka dilakukan proses penyusutan dan pemusnahan dokumen.

Proses pengelolaan dokumen *talent* seringkali mengalami kendala waktu penyelesaian. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sirkulasi dokumen. Peneliti menemukan bahwa tanda tangan dokumen masih dilakukan secara manual dengan cara karyawan mengirimkan langsung ke divisi yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena belum adanya aplikasi tanda tangan digital yang sesuai dengan proses pengelolaan dokumen. Selain itu pimpinan membutuhkan waktu lama untuk menandatangani dokumen karena kesibukan dan banyaknya dokumen yang harus ditangani. Peneliti juga menemukan masalah terkait *talent* yang tidak kooperatif dalam pengiriman identitas dan terkait estimasi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan dokumen program yang sifatnya mendadak. Penyimpanan dokumen pada masing-masing divisi belum dikategorikan secara spesifik sehingga proses pencarian dokumen membutuhkan waktu lama.

2 Teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan dokumen *Talent*

Teknologi informasi yang digunakan dalam proses pengelolaan dokumen *talent* pada salah satu Perusahaan Media Jakarta mencakup beberapa aplikasi yaitu *Oracle*, *ITS*, dan *Microsoft Outlook*. Pada aplikasi *Oracle* kadangkala mengalami gangguan berupa aplikasi keluar sendiri dari sistem yang menyebabkan tim *purchasing* harus menginput nomor PO dari awal. Peneliti juga menemukan gangguan dalam sistem aplikasi ITS yang disebabkan oleh virus dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan semua dokumen dibuat secara manual dalam bentuk *draft* yang dikirim oleh tim legal. Setiap divisi memiliki akses aplikasi yang berbeda dimana tim *purchasing* hanya bisa menginput nomor PO saja, sedangkan pimpinan hanya bisa menyetujui dan menandatangani PO yang telah dibuat.

3 Konsekuensi apabila dokumen mengalami keterlambatan

Pada perusahaan ini seringkali mendapatkan risiko terkait keterlambatan pembayaran *talent* yang menyebabkan *talent* seringkali mengirimkan pesan berupa ancaman. Keterlambatan terjadi karena banyaknya *outstanding talent* yang perlu dibayar sedangkan penghasilan yang

didapatkan belum memenuhi standar. Selain itu peneliti menemukan penyebab keterlambatan karena faktor tanda tangan dokumen yang memakan waktu lama sehingga perlu dilakukan desakan kepada divisi yang bersangkutan. Peneliti juga menemukan proses pengelolaan dokumen yang melambat karena faktor *talent* yang tidak bisa diajak kerjasama dalam pengiriman dokumen atau terlalu banyaknya revisi terkait *jobdesk* yang dikerjakan.

4 Solusi ketika dokumen mengalami keterlambatan

Solusi yang dilakukan masing-masing divisi ketika dokumen mengalami keterlambatan berupa pengiriman surat permohonan kepada divisi yang berkaitan untuk segera diperiksa dan dilakukan proses verifikasi. Apabila dokumen mengalami keterlambatan dalam waktu yang lama, tim *talco* segera menghubungi sekretaris untuk memprioritaskan dokumen yang sifatnya penting, terutama untuk *talent* yang mendesak. Apabila belum ada respon dari sekretaris, tim *talco* meminta bantuan manajer untuk menghubungi sekretaris dan membantu melakukan pengecekan terhadap dokumen yang sifatnya penting agar segera di verifikasi oleh atasan. Selain itu, apabila *talent* susah dalam pengiriman identitas, maka tim *talco* memberikan peringatan yang berisi estimasi proses pembayaran adalah 30 hari setelah acara dan dihitung apabila dokumen sudah lengkap.

Pembahasan

1 Proses pengelolaan dokumen administrasi *talent*

Setiap karyawan yang bertugas dalam proses pengelolaan dokumen harus memahami standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan pada suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Proses pengiriman dokumen masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama dan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin banyak waktu dan beban kerja yang digunakan, maka semakin lama waktu penyelesaian dokumen. Uraian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrullah et al., (2021) bahwa beban kerja yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pengembalian dokumen. Selain itu, banyaknya sirkulasi dokumen dapat menambah estimasi penyelesaian apabila salah satu pihak memiliki kesibukan yang tinggi atau tidak dapat segera memproses dokumen, sehingga dapat mempengaruhi efisiensi dan ketepatan waktu pengelolaan dokumen. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani et al., (2021) menjelaskan bahwa beban kerja yang tinggi pada karyawan berdampak signifikan terhadap peningkatan waktu tunggu peyediaan dokumen administrasi. Ketidaksegeraan dalam proses pengelolaan dokumen tersebut menyebabkan penurunan efisiensi operasional dan keterlambatan dalam pelayanan.

Pada poin satu juga menjelaskan bahwa tanda tangan masih dilakukan secara manual yakni tanda tangan basah. Tandatangani basah memiliki risiko seperti pemalsuan tanda tangan, keterlambatan proses pengiriman, dan kehilangan atau kerusakan dokumen. Menurut penelitian Sudarmayana (2025) risiko tanda tangan basah pada dokumen dapat menyebabkan kerugian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap dokumen resmi. Selain itu, penyimpanan dokumen belum dikategorikan secara spesifik yang menyebabkan kesulitan dalam penemuan kembali dokumen yang diperlukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Valentina & Ritonga (2021) bahwa penumpukan dokumen membuat akses antar rak menyempit dan menyebabkan petugas kesulitan dalam mengambil berkas, sehingga waktu pengambilan menjadi lama,

2 Teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan dokumen *talent*

Pengelolaan dokumen administrasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di era digital (Nyfantoro et al., 2020). Dari hasil wawancara pada poin kedua diketahui bahwa perusahaan ini menggunakan teknologi informasi berupa sistem aplikasi dalam pengelolaan dokumen berupa aplikasi *oracle* untuk pembuatan *purchase order (PO)*, aplikasi *ITS* untuk pembuatan dokumen *talent* dan *Microsoft Outlook* untuk pengiriman pesan antar divisi. Ketiga aplikasi tersebut sangat membantu dalam proses pengelolaan dokumen *talent*.

Penggunaan teknologi informasi sangat rentan terhadap gangguan sistem seperti gangguan jaringan, kerusakan perangkat keras, atau serangan siber yang dapat menyebabkan terganggunya proses pengelolaan dokumen *talent*. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem keamanan dan *backup* data yang memadai. Tanjung & Nasution, (2025) menegaskan pentingnya sistem keamanan *database* untuk melindungi data pribadi, termasuk penerapan

mekanisme *backup* secara berkala guna memastikan ketersediaan data jika terjadi gangguan sistem atau kehilangan data.

Penggunaan aplikasi ITS pernah mengalami gangguan sistem berupa virus yang menyebabkan aplikasi tersebut tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama sehingga divisi yang terlibat harus membuat *draft* secara manual. Pembuatan *draft* manual dapat menjadi solusi efektif untuk menangani masalah gangguan teknologi informasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahman et al., (2024) bahwa penerapan prosedur manual secara bertahap sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional saat terjadi gangguan teknologi. Dengan adanya *draft* manual, organisasi dapat mengurangi ketergantungan pada sistem digital dan memastikan proses kerja tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada teknologi informasi.

3 Konsekuensi apabila dokumen mengalami keterlambatan

Penelitian yang dilakukan oleh Meutia et al., (2025) menyatakan bahwa risiko operasional seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan, dan kehilangan barang dapat mengganggu layanan, menimbulkan penurunan kepercayaan pelanggan dan tekanan finansial apabila tidak segera diselesaikan. Dari hasil wawancara pada poin ketiga diketahui bahwa konsekuensi yang diterima perusahaan apabila dokumen mengalami keterlambatan berupa ancaman dari *talent* yang mendesak untuk segera dilakukan proses pembayaran. Proses pembayaran yang melebihi batas perjanjian kontrak kerja dapat menyebabkan perselisihan antara pihak yang terlibat. Uraian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verel et al., (2024) bahwa keterlambatan pembayaran merupakan faktor utama yang memicu konflik antara pemilik dalam menyelesaikan suatu proyek karena menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pada sesi wawancara partisipan menjelaskan penyebab keterlambatan dokumen dikarenakan adanya *outstanding talent* yang belum dibayarkan. *Outstanding* sangat berpengaruh dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan terutama dalam hal pengelolaan piutang. *Outstanding* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki masalah dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Selain itu, penyebab keterlambatan dikarenakan *talent* kadangkala tidak bisa diajak kerjasama dalam pengiriman identitas. Ketidakeengkapan dokumen administrasi dapat menyebabkan keterlambatan signifikan dalam proses pengiriman, karena sistem pemeriksaan dokumen tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa data yang terpenuhi (Prakoso, 2024).

4 Solusi apabila dokumen mengalami keterlambatan

Solusi harus didiskusikan secara matang agar tidak menimbulkan risiko baru. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lestari, (2024) bahwa strategi penanggulangan risiko yang disusun secara terburu-buru dapat memunculkan risiko baru. Dalam wawancara pada poin ke empat diketahui bahwa solusi yang dilakukan apabila dokumen mengalami keterlambatan yaitu menghubungi sekretaris yang dianggap paling dekat dengan pimpinan untuk dapat dibantu dalam pengecekan dokumen yang mendesak. Peran sekretaris sangat penting dalam membantu mengatasi dokumen yang mengalami keterlambatan karena sekretaris bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur dokumen serta berperan dalam mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Uraian tersebut sejalan dengan penelitian Sari & Julaeha (2023) bahwa sekretaris sangat berperan penting dalam menjaga alur administrasi terutama mengelola surat masuk dan keluar. Menurut penelitian Setiawan (2022) sekretaris memiliki posisi yang dekat dengan pimpinan sehingga berfungsi sebagai saluran komunikasi dan sumber informasi utama. Melalui kedekatan tersebut, sekretaris mampu mengingatkan dan meminta atasan untuk segera memproses dokumen yang sifatnya penting, sehingga dokumen dapat segera diproses dan keterlambatan dapat diminimalkan.

Selain itu, solusi dalam mengatasi *talent* yang tidak kooperatif yaitu dengan mengingatkan terkait prosedur pembayarannya akan diproses terhitung 30 hari setelah semua dokumen terkumpul bukan setelah acara selesai. Tim *talco* juga harus meningkatkan komunikasi dengan pihak yang terlibat agar proses penyerahan dokumen dapat berjalan dengan lancar. Komunikasi juga sangat penting untuk mengatasi ancaman dari *talent* yang melebihi estimasi pembayaran. Komunikasi yang terbuka dan transparan juga dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan *talent*, sehingga

mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau ancaman yang berdampak negatif pada perusahaan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan demikian, berikut adalah kesimpulannya:

1. Proses pengelolaan dokumen administrasi *talent* pada perusahaan media ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Akan tetapi memiliki banyak kendala dalam kegiatannya dikarenakan sirkulasi dokumen sangat banyak dan proses tanda tangan masih dilakukan secara manual. Proses dimulai dari pengumpulan identitas *talent* yang diserahkan ke admin untuk dibuatkan dokumen FBTA, IA atau ITS. Setelah itu, dokumen ditandatangani oleh *talco* dan manajer, selanjutnya dokumen diserahkan ke divisi produksi untuk diverifikasi oleh manajer, GM, dan VP Production. Selanjutnya diserahkan ke divisi keuangan untuk diverifikasi oleh Deputy CFO sebelum disetujui oleh Wadirut. Setelah itu divisi legal mengirimkan kontrak kerja yang akan dibawa ke lapangan untuk tanda tangan *talent*. Setelah semua dokumen terkumpul, admin menyerahkan ke divisi produksi untuk dibuatkan *purchase request* guna kebutuhan pembayaran. Selain itu penyimpanan dokumen belum dikategorikan secara spesifik sehingga menyebabkan penumpukan dalam satu lemari.
2. Teknologi informasi yang digunakan perusahaan berupa sistem aplikasi yang sesuai dengan fungsinya. Aplikasi tersebut meliputi *Oracle* untuk pembuatan *purchase order (PO)*, aplikasi *ITS* untuk pembuatan dokumen ITS, dan aplikasi *Microsoft Outlook* untuk pengiriman pesan. Dalam kegunaannya aplikasi *Oracle* kadang kala mengalami eror yang menyebabkan pengguna harus menginput dari awal nomor *PO* nya. Sedangkan aplikasi ITS yang merupakan aplikasi milik perusahaan pernah mengalami gangguan dan serangan virus yang menyebabkan divisi legal harus membuat *draft* manual.
3. Konsekuensi yang diterima perusahaan apabila dokumen mengalami keterlambatan berupa pesan ancaman dari *talent* yang berpotensi menimbulkan tekanan komunikasi, gangguan reputasi, serta terganggunya hubungan profesional antara perusahaan dan *talent* tersebut. Keterlambatan terjadi karena adanya *outstanding* yang belum terbayar karena *client* belum membayar sepenuhnya uang sponsor. Selain itu keterlambatan *talent* dalam pengiriman identitas juga menjadi faktor keterlambatan dokumen.
4. Solusi yang dilakukan perusahaan apabila dokumen mengalami keterlambatan adalah dengan melakukan pendekatan langsung kepada atasan secara *door-to-door* agar proses pembayaran dapat segera dilakukan. Biasanya, admin akan menghubungi sekretaris untuk meminta bantuan dalam melakukan pengecekan dokumen yang bersifat mendesak. Jika sekretaris tidak merespons, maka admin akan meminta bantuan manajer *talent coordinator* untuk menghubungi sekretaris agar dokumen segera diverifikasi oleh atasan. Selain itu, untuk mengatasi *talent* yang menunjukkan respons negatif akibat keterlambatan pembayaran, perusahaan berupaya menenangkan pihak tersebut melalui komunikasi yang baik dan penyampaian alasan yang logis. Apabila *talent* menolak menyerahkan dokumen, perusahaan akan memberikan peringatan bahwa proses pembayaran dihitung H+30 sejak dokumen dinyatakan lengkap, bukan sejak acara selesai.

SARAN

Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan prosedur pengelolaan dokumen *talent*, memperbaiki sistem aplikasi, dan meminimalkan risiko ancaman yang berakibat pada reputasi perusahaan. Dengan adanya pembaruan prosedur, proses administrasi diharapkan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Selain itu, penguatan komunikasi internal antar tim juga diperlukan agar koordinasi penanganan dokumen dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap situasi mendesak.

REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *CV. syakir Media Press*

- (Pertama, Vol. 6, Issue August). CV. syakir Media Press.
https://books.google.com/books/about/Metode_Penelitian_Kualitatif.html?id=JtKREAAAQBAJ
- Amrullah, M., Achmalona, T., & Sutomo, S. Y. (2021). Hubungan Antara Beban Kerja dan Tingkat Pemahaman Perawat Mengenai Jangka Waktu Pengembalian Dokumen Rekam Medis Dengan Keterlambatan Pengembalian Dokumen Rekam Medis. *Citra Delima Scientific Journal of Citra Internasional Institute*, 5(1), 11–17. <https://doi.org/10.33862/citradelima.v5i1.213>
- Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado. *663 Jurnal EMBA*, 9(2), 663–674.
- Christina, L., & Surajiman, M. P. (2022). Kajian Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Atis dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nihol dan Falcon Picture). *National Journal of Law*, 6(2), 17–22.
- Darmansyah, T., Mujahid, T., Amanda, S., Putri, E. J., & Hasibuan, D. F. (2022). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Manajemen kearsipan Surat pada Tata usaha di Lembaga Pendidikan*. 1(November), 245–252. https://karya.brin.go.id/15565/1/Jurnal_Haftinia_Finuya_UIN_Sumatera_Utara_2022.pdf
- Fajar, R., Yuwana, S., & Trisakti. (2021). Manajemen Organisasi Seni Pertunjukan Sanggar Baladewa Surabaya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 8(5), 114–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.38048/jipcb.v8i1.120>
- Hasibuan, A. T., Rosdiana Sianipar, M., Ramdhani, A. D., Putri, F. W., & Ritonga, N. Z. (2022). Konsep dan Karakteristik Penelitian Kualitatif serta Perbedaannya dengan Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(Penelitian Kualitatif), 8690. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3730>
- Hasnawati, & Erdawati, M. (2022). Efektifitas Kearsipan dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 120–133. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.37>
- Khairun, H. M. D., Kamis, Y., Ali, A. K., & Tidore, U. N. (2023). Kualitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kelahiran. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(11), 7937–7942.
- Kusno, K., Juanda, Sulastri, & Kadariah. (2023). Pentingnya Peran Arsip di Lingkungan Instansi. *ABDIKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman*, 1(2), 49–51. <https://doi.org/10.32522/abdiku.v1i2.456>
- Kuswanto, A., Ungu, R. B. M., Rahmahwati, W. D., & Rahmawati, F. D. (2022). Manajemen Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Universitas Negeri Semarang Melalui Siradi (Sistem Informasi Surat Dinas). *Jurnal Pustaka Budaya*, 9(1), 42–49. <https://doi.org/10.31849/pb.v9i1.7716>
- Lestari, S. D. (2024). Manajemen Risiko Global Strategi Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik di Tahun 2024. *Jurnal Inovasi Global*, 2(9), 1173–1185. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i9.170>
- Lorien, A., & Wellem, T. (2021). Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen Berbasis Quick Response (QR) Code dan Digital Signature. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5(4), 663–671. <https://doi.org/10.29207/resti.v5i4.3316>
- Maharani, A. S., Hidayah, F. F., & Yulianti, R. M. (2021). Analisis Waktu Tunggu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Terhadap Kepuasan Pasien di Puskesmas Kebumen II. *Maharani, Annisa Siwi Hidayah, Firda Fitri Yulianti, Rizkia Murni*, 5(3), 6157–6161.
- Mahayathi, I. A. M., Susanto, A. D., & Wasita, R. R. R. (2023). Dampak Keterlambatan Pengembalian Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Kesehatan, Sains, Dan Teknologi (Jakasakti)*, 2(3), 75–82. <https://doi.org/10.36002/js.v2i3.2697>
- Meutia, S., Bakhtiar, B., & Lubis, F. (2025). Analisis Manajemen Risiko Operasional Dengan Metode Enterprise Risk Management (ERM) Pada UD. Eriza Mandiri Desa Selemak. *Postgraduate Management Journal*, 4(2), 163–173. <https://doi.org/10.36352/pmj.v4i2.953>
- Nugroho, C., Irawan, B. H., & Prihadi, D. (2025). Literasi Pengelolaan Dokumen dan Data Digital pada Lingkungan Perkebunan Teh Kertasari. *Abdimas Galuh*, 6(1), 1–8.
- Nurfajriano, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–

833.

- Nyfantoro, F., Salim, T. A., & Mirmani, A. (2020). Perkembangan Pengelolaan Arsip Elektronik Di Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.48495>
- Ohoiulun, M. I. E., & Sunarya, A. (2023). Optimalisasi Pelayanan Administrasi di Bagian Operasional Satuan BRIMOB Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 1(2), 133–144.
- Pandi, A. (2022). Peran Tenaga Administrasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Administrasi di MTs. Hidayatul Muhsinin. *MUDIR : Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), h.164. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/mpi/index>
- Prakoso, A. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Pengiriman Barang ke Consignee pada PT Lex Indonesia. *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi*, 1, 1–15. <https://ejournal-stmt-malahayati.ac.id/index.php/JPMT>
- Putri, S. M. (2024). *Provision of Compensation for Breach of Contract in Fixed-Term Work Agreements (PKWT), A Case Study of Marvel Studios Exhibition Indonesia*. 4(5), 1265–1274.
- Rahman, F. A., Jaelani, J., & Suharyat, Y. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Disrupsi Teknologi Informasi. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 61–70. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1851>
- Sari, Y. Y., & Julaeha, E. (2023). Peran Sekretaris dalam Mengelola Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(10), 794–803. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i10.949>
- Setiawan, B. (2022). Fungsi Dan Peran Sekretaris Dalam Membantu Pimpinan Pada Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkspdm) Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Maha*, 4(9), 1–23.
- Setiawan, J. A., & Farida, S. N. (2025). *Peran Pengelolaan Dokumen Administrasi Ekspor Impor Pada Perusahaan Jasa Kepabeanan PT Kargo Trans Solusi*. 3(2021).
- Silitonga, T. T., Nainggolan, B., & Martanti, Y. (2023). Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kerjasama di Bawah Tangan Antara Artis dan Manajemen Artis Dikaitkan dengan Akta Otentik. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 117–132. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.151>
- Sudarmayana, I. M. L. (2025). Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng (studi Kasus Di kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja). *Jurnal Komunikasi Hukum, No.1 No.2(11)*, 746–758. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/6106>
- Tahra, T., & Lestari, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis Di Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 3(4), 345–355. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/33652>
- Tanjung, D. A., & Nasution, M. I. P. (2025). Strategi Keamanan Data dalam Database Relasional : Tinjauan Literatur. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 99–112. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.518>
- Taufik, A., Sudarsono, B. G., Budiyantra, A., Sudaryana, I. ketut, & Muryono, T. T. (2022). *Pengantar Teknologi Informasi* (J. Hutahaean & M. Amin (eds.)). CV. Pena Persada.
- Utomo, J. (2021). Analisis Kesadaran Masyarakat Pulau Lingayan Terhadap Pendidikan. *Journal of Educational Review and ...*, 4(2), 117–122. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JERR/article/view/2957>
- Valentina, V., & Ritonga, S. S. (2021). Dampak Penumpukan Dokumen Rekam Medis Terhadap Waktu Pengambilan Dokumen Rekam Medis Di RSU Sinar Husni Medan. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i1.478>
- Verel, B. O., Milyardi, R., & Lesmana, C. (2024). Faktor Utama Keterlambatan Pembayaran Dalam Proyek Perumahan Subsidi dan Komersial. *Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil*, 7(1), 14–29. <https://doi.org/10.30737/jurmateks.v7i1.5244>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Zainuddin, Putra, A., & Pageno, I. (2021). Fungsi Administrasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. *Jurnal Administrator*, 3(Vol. 3

No. 1 (2021)).

